

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

MIGRACIYALIQ PROCESSLERGE ILIMIY KÓZ-QARAS

Utepova G.B.

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392789>

Annotatsiya: Mazkur maqolada asosan tarixiy davrlarda dunyo aholisining migracion harakatlari (кۆчүүшү), migracion harakatlariga ta'sir ko'rsatuvchi - iqtisodiy, demografik, siyosiy, ijtimoiy va ekologik omillar haqila so'z boradi.

Tayanch so'zlar: Migraciya, migraciya tariyxı, migraciyaning- iqtisodiy, demografik, siyosiy, ijtimoiy va ekologik omillari.

Annotation: This article mainly discusses the migration movements (migration) of the world's population in historical periods, economic, demographic, political, social, and ecological factors influencing migration movements.

Key words: Migration, the history of migration, and the economic, demographic, political, social, and environmental factors of migration.

Adamzat tariyxı dawamında júdá kóp hám keń kólemlı migraciyalıq kórinisler júzege kelgen. Antik dáwiri basında júz bergen hám ádebiyatlarda «xalıqlardıń ullı kóshiw dáwiri» dep atalǵan migraciyalıq háreketleri Evropa hám Aziyadaǵı kóplegen xalıqlardıń etnikalıq quramına úlken tásir kórsetti. Oraylıq hám Arqa Evropaǵa german xalıqlarınıń jaylasıwı, olardıń Britaniya atawlarına kirip barıwı usı dáwirlerge tuwra keledi. Usı dáwirde slavyan xalıqları Shıǵıs Evropa hám Balkan yarım atawın iyeledi. Orta Aziyada túrkiy xalıqlar payda boldı. Arablardıń kóterilisleri, mongollardıń júrisleri hám basqalar uzaq ótmish xalıqlarınıń migraciyalıq háreketlerinen derek beredi. VII-X ásirlerde ǵalabalıq kóshiwlerdi Arabstan yarım atawında jasawshı arab qáwimleriniń Arqa Afrika, Pireney yarım atawı, Jaqın hám Orta Shıǵıs territoriaların basıp alǵanlıǵı jáne bul jerlerde islam dini hámde arab jazıwın keń kólemde en jaydırǵanlıǵı tariyxıy dereklerden belgili. Arablardıń bunday júrisleri nátiyjesinde Egipet hám Marokko aymaqlarında da arab qáwimleriniń payda bolıwına sebepshi boladı.

Xalıqtıń migraciyası bir qatar faktorlar tásirinde ámelge asadı. Bul faktorlardı shártli túrde ekonomikalıq, demografiyalıq, siyosiy, social hám ekologiyalıq faktorlarǵa bóliw múmkin degen pikirdi ortaga taslaydı M.ХАКИМОВ [4]. L.L.Rıbakovskiy migraciyanıń sociallıq faktorları degende migraciyalıq processke insanlardıń ruwxıy dúnyasınıń tásirin túsinedi [3]. M.Q.Qaraxanovtıń pikiri tómendegishe, migraciyalıq processtegi social faktorlar - bul adamlardıń ilimiy tájiriyesi hám maǵlıwmatı qanshelli joqarı dárejede bolsa, onıń migraciyalıq jıldamlılıǵı sonshellı tez boladı hám ol sanalı túrde ilimiy tájiriyesinen nátiyjeli paydalanıwı mumkin bolǵan jerdi izleydi [2]. Alikhan Amannıń pikirinshe,

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Ózbekstannıń Aral boyı aymaqlarınan 1990-jıllarda Qazaqstanğa- 30 mıńğa shamas, Turkmenstanğa- 4 mıń hám Ózbekstannıń basqa aymaqlarına 20 mıńğa shamas adam kóship ketiwge májbúr bolğan [1].

Insaniyat migraciyasınıń keskin jedellesiwine tikkeley tásir kórsetken dáwir bul "Ullı geografıyalıq ashılıwlar dáwiri" (XV ásir aqırı - XVII ásir ortası) bolıp tabıladı. Bul dáwirler adamlardıń ǵalabalıq tárizde kóshiwine tiykar boldı. XV-XVIII ásirlerde aldın Ispaniya hám Portugaliyadan, keyinirek bolsa Angliya hám Franciya mámleketlerinen Amerika dúnya bólegine kóplegen adamlar kóship baradı. Usı dáwirlerde (úsh ásir dawamında) Amerika arzan jumısshı kúshine mútájligi sebepli bir neshe millionlağan negrlerdi qul retinde Afrikadan alıp ketken XIX ásir ortalarında Evropadan Amerikağa xalıqtıń kóship barıwı jánede arttı hám ol XX ásirdeń ortalarına shekem dawam etti. Ekinshi Jer júzlik urısına shekem Amerikağa kóship barǵanlardıń kópshiligi AQShna tuwrı keldi. Bunday ǵalabalıq tárizde xalıq háreketleriniń baslı sebebi ekonomikalıq faktor bolıp tabıladı.

Xalıqtıń migraciyası kapitalizmniń rawajlanıwı menen birge kúsheyip bardı. Evropada kapitalizmniń rawajlanıwı nátiyjesinde jumıssız hám jersiz diyxanlar sanınıń kóbeyiwine sebepshi boldı. Bul dáwirlerde Evropadan Amerikağa, Avstraliyağa hám basqada dúnya bóleklerine kóship barıwshılar ushın belgili dárejede jeńillikler hámde jetkilikli muǵdarda jerler bólip beriletuǵın bolğan. Bul jaǵdaydan keyin Evropadan basqa dúnya bóleklerine ásirese Amerika, Avstraliya, Jańa Zelandiyağa adamlardıń kóship ketiwi jedellesti. XVIII ásirdeń ortalarından ekinshi dúnya júzlik urıs dáwirine shekem Evropadan basqa dúnya bóleklerine 70 mlnnan artıq adam kóship ketken. 1861-1914 jıllar aralıǵında Rossiyanıń batısınan shıǵısına 5 mlnğa jaqın xalıq kóship ótti. Xalıqtıń regionlar aralıq hám kontinentler aralıq migraciyalıq háreketleri nátiyjesinde júdá kóp mámleketlerde xalıqtıń etnikalıq quramı aralasıp olardıń túrleri kóbeyip ketti. Házir AQSh, Kanada, Braziliya, Argentina, Avstraliya, Jańa Zelandiya sıyaqlı mámleketlerde jasap atırǵan xalıqtıń $\frac{5}{6}$ bólegi Evropalılardıń áwladları esaplanadı. Tekǵana AQShnıń ózinde 90% xalıq Evropadan kelgenler yamasa olardıń áwladları esaplanadı. AQShqa Evropanıń ayırım mámleketlerinen kóship barǵan xalıqlar házirgi waqıttada óz aldına jasawǵa háreket etedi. Mısalı; AQShnıń arqa shıǵısında tiykarınan Ullı Britaniya hám Irlandiyadan kóship barǵanlar jasaydı.

Migraciyanıń jedellesiwine mámleketler arasında bolıp turatuǵın hár qıylı urıslarda tásir etedi. Urıs dawam etip atırǵan waqıttaǵı migraciyalıq háreketler túri kóbinese waqıtsha migraciya boladı. Mısal retinde búgingi kúnde dawam etip atırǵan (2022j) Rossiya hám Ukraina mámleketleri arasındaǵı keskin urıstı keltirip ótsek boladı. Bunday jaǵdaylarda xalıq áskeriy háreketler zonasınan qashıp qáwipsiz

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

regionlarğa májbúriy kóship ótip waqıtsha jasadı. Urıs tamamlanğannan keyin shegaralardıń ózgeriwi, jańa mámleketiń dúziliwi h.t.basqa jađdaylar turaqlı migraciyağa sebepshi boladı.

Tilsimli úlke esaplanğan Amerikağa xalıqtıń kóship barıwı ekinshi Jer júzilik urısınan keyinde toqtağan joq. Hátteki, burınđı Awqam respublikaları óz aldına mámleket bolıp gárezsizlikke eriskennen keyinde bul process jedel tús aldı. 1993-jılı AQSh prezidentiniń burınđı Awqam aymađındađı intelligent insanlar hám qánigelerdiń AQShna kóship keliwine barınsha qolaylıqlar jaratıw haqqındađı is-ilajları bul mámleketke migrantlar ađımınıń jánede kóbeyiwine túrtki boldı. Bul processti ilimpazlar ilimde “*zıyalılardıń ketiwi*” (ağıllılardıń ketiwi) dep atağan. Burınđı Awqamniń bólshekleniwi kóplegen matematik, kompyuter programmistleri, ximik, fizik, biolog sıyaqlı ilimpazlar hám qánigelerdiń Amerikağa ketiwi, ĞMA mámleketlerindegi intellektual potencialdıń tómenlewine alıp keldi. Evropadan hám burınđı Awqam mámleketlerinen Amerikağa kóship barğan “zıyalı qatlam” usı aymaq xalqı menen birge mámleketiń social-ekonomikalıq turmısına unamlı úlesin qosıp atır.

Kontinent hám materikler arasındađı migraciya procesi tek ğana Evropa hám Amerikada emes, Evropa hám Afrika, Evropa hám Avstraliya, mámleketlerden Qıtay hám Koreya arasında da aktiv kóriniske iye boldı. Evropadan Afrikağa adamlardıń mexikalıq háreketi de XIX ásir ortalarına tuwrı keledi. Dereklerde kórsetiliwinshe 1960-jılda Afrikada kóship barğan jańa evropalılar sanı 6 mln adamğa jetken. Evropalılar ásirese Afrika materiginiń arqa hám qubla aymaqlarına kóship barğan. Dáslep olardıń kóship barğan aymaqları Afrikanıń qımbat bahalı tábiyiy resurslarğa eń bay jerleri bolğan. Keyinrek kópshilik Afrika mámleketleri óz aldına gárezsizlikke eriskennen keyin kóship barğan ayırım adamlar óz watanına qaytıp ketken.

Evropadan kóship ketip atırğan xalıq bul jerdegi mámleketler ushın úlken jođaltıw bolıw menen birge xalıq sanınıń qısqarıwına da sebepshi boldı. Biraq ayırım mámleketler ushın migraciyanıń áhmiyeti joqarı boldı. Atap aytqanda, burınđı Awqamniń bólinip ketiwi nátiyjesinde bólinip shıqqan respublikalar birqatar social-ekonomikalıq hám siyasiy máselelerin biygárez sheshiw múmkinshiligine iye boldı. Bul jađday óz gezeginde xalıqtıń háreketshenligine hám gárezsiz rawajlanıwına jol ashadı. Rossiya ĞMA mámleketleri arasında eń iri, qúdiretli mámleket esaplanadı, biraq olardıń demografiyalıq jađdayın unamlı tárepke ózgeritiw mámleketlik siyasat dárejesindegi mashqalalardan biri bolmaqta. 1990-jıllardan beri tábiyiy ósim biraz tómenlegen, xalqı Orta Aziya hám basqa da ĞMA mámleketlerinen kóship barğanlar (migraciyalıq ósim) esabınan ósip atır hám jumısshı kúshine bolğan mıtájlikti qanaatlandırmaqta.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Ğárezsizlikke eriskennen keyin Ózbekstannanda shet ellerge, Rossiyağa hám basqada aymaqlarğa hár qıylı maqsetlerde kóship ketip atırǵanlar kóplep tabıladı. Respublikadan ketip atırǵan emigrantlar quramında birinshiden bir waqıtları hár qıylı sebeplerge baylanıslı kelip qalǵan rus milletine tán adamlar hám olardıń perzentleri esaplanadı. Ekinshiden, evreyler, nemecler, grekler, qazaqlar, mesxetler, túrkler h.t.basqalar óz eline yamasa basqa mámleketlerge kóshiwi baqlanbaqta. Bunday migraciyanı etnikalıq migraciya dep te ataw múmkin. Úshinshiden, jergilikli millet wákilleri (ózbekler, qaraqalpaqlar) arasında da jumıs islew, oqıw maqsetinde basqa orınlarğa barıp jasaw ushın sırtqı migraciyağa aktiv qatnasıp atır. Bul ǵalabalıq miynet migraciyası esaplanadı. Bul migraciyada qatnasıp atırǵanlar waqıtsha yamasa turaqlı jasaw ushın ketedi.

Ózbekstan xalqınıń xalıqaralıq migraciyağa qatnasıwı kóbirek shet elge kóship ketiwshiler esabınan bolıp, migraciya saldosi kerı «-», (minus) tús alǵan. Ózbekstan ushın shet mámleketlerge kóship ketip atırǵan kadrlar arasında ilim, bilimlestiredi, óndiristiń salıstırmalı jetilisen texnika túrlerin rawajlandır jıllarda migraciya masshtabı málıqaralıq migraciyada qatnasıp mámleketimizge kóship kelip atırǵan adamlardıń kópshiligin isbilermenler, ilimiy xızmetkerler, elshixana xızmetkerleri quraydı. Bular waqıtsha jasap keyin watanına qayıp ketedi. Ğárezsizlikke eriskennen keyin xalıqaralıq migraciya procesi menen bir qatarda jergilikli ishki migraciyada ádewir janlandı.

Xalıqtıń migraciyalıq háreketlerine tásir etiwshi faktorlar:

Ekonomikalıq faktorlar - xalıqtıń migraciyasına tásir etiwshi faktorlar arasında ekonomikalıq faktorlar eń áhmiyetlisi esaplanadı, sebebi qalǵan barlıq faktorlar sońında ekonomikalıq máselelerge aylanadı yamasa ekonomikalıq aqıbetlerge alıp keledi. Ekonomikalıq faktorlar degende hár bir mámlekettiń ekonomikalıq sistemasınıń bekkemligi, onıń ósiw dárejesi hám rawajlanıw kólemi túsiniledi. Dúnyanıń hár qıylı regionlarındađı ekonomikalıq múmkinshilikleri, miynet sharayatlari hám miynet haqı arasında júzege kelgen ayırmashılıq jumısshı kúshlerin mámleketler aralıq kóship júriwine sebepshi zárúrli faktor bolıp tabıladı. Demek, ekonomikalıq faktor jer júzindegi rawajlanǵan bay hám rawajlanıp atırǵan mámleketlerdiń ekonomikalıq múmkinshilikleri xalıqaralıq migraciyağa hám dúnya júzlik miynet bazarınıń háreketine tásir etip turatuǵın tiykarǵı faktor esaplanadı.

Demografiyalıq faktorlar - xalıqtıń ósiw páti, xalıq sanınıń kóbeyiwi yamasa kemeyiwi menen baylanıslı bolǵan faktorlar demografiyalıq faktorlar bolıp tabıladı. Bunday faktorlar qatarına birinshi náwbette xalıqtıń tábiyiy ósiw dárejesin kirgiziw múmkin, sebebi tábiyiy ósiw migraciyalıq processtiń jedellesiwine óz tásirin tiygizedi. Tábiyiy ósiw miynetke jaramlı xalıqtıń jeterli muǵdarda bolıwına hám

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

demografiyalıq ósime tómen qońsı mámleketlerdi miynet resursları menen támiyinlep, migraciyalıq ósiwge de jol ashadı. Usı jerde demografiyalıq faktorlardıń ekonomikalıq faktorlar menen tıgız baylanısın ayrıqsha atap ótiw orınlı. Hár bir mámlekettiń ekonomikalıq ósiwi menen tábiyiy ósiw arasındađı ayırmashılıq migraciya procesinde úlken tásir kórsetedi. Eger tábiyiy ósiw dárejesi ekonomikalıq ósiw dárejesinen joqarı bolsa, bul mámlekette jumıssızlar sanınıń artıwına hám adamlardıń shet elge jumıs izlep ketiwine sebep boladı. Tábiyiy ósiwi ekonomikalıq ósiwden tómen bolsa, mámlekette jumısshı kúshine bolğan talap artadı hám shet elden jumıs izlep keliwshilerdińde sanı artadı.

Siyasiy faktorlar - ayırım mámleketlerdegi, siyasiy jađdaydıń turaqlı emesligi olardıń ekonomikalıq jađdaylarına tásir etip, mámlekettiń jumısshı kúshiniń shet ellerge ađımın keskin kúsheytedi. Sonday-aq, hár qıylı siyasiy krizis hám urıslar nátiyjesinde májbúriy migrantlar (qashqınlar, deportaciya etilgenler) sanınıń kóbeyiwine alıp keledi.

Sociallıq faktorlar - xalıqtıń migraciyalıq háreketin keltirip shıǵarıwshı faktorlar arasında sociallıq faktorlarda óz ornına iye. Social faktorlar ishinde etnikalıq faktorlar da óz bađdarına iye. Etnikalıq faktorlarǵa hár bir xalıqtıń tili, milliyligi, úrp-ádetleri, salt-dástúrleri, turmıs tárizi hám ulıwma ózine tán bolğan ózgeshelikleri mısál boladı. Olardıń hár biri migraciya procesin tezlestiriwi yamasa páseytiwi múmkin. Til faktori da migraciyaga sezilerli dárejede tásir etedi. Adamlardıń til biliwi de olardıń migraciyalıq processke qatnasıwına yamasa qatnaspawına sebepshi boladı.

Ekologiyalıq faktorlar - XX ásirdeń ortalarınan baslap migraciyalıq faktorlar qatarına ekologiyalıq faktorlarda qosıldı hám barğan sayın onıń kólemi artıp barmaqta. Insanlardıń ómirine ekologiyalıq jaqtan qáwip tuwılatuđın orınlardan olardıń kóship ketiwi tábiyiy jađdayǵa aylandı. Mısalı; Ózbekstanda eki iri qáwipli ekologiyalıq oshaq bolıp, olar Aral teńiziniń qurıwına baylanıslı ekologiyalıq qáwipli region Qaraqalpaqstan Respublikası hám Surxandárya oblastınıń Tájikstan menen shegara aymaqları (Tursunzada alyuminiy zavodı) bolıp, bul jerdegi adamlar ózleriniń hám keleshek áwladlarınıń táđdirin oylap basqa ekologiyalıq tárepten qáwipsiz aymaqlarǵa kóship ketpekte.

Búgingi kúnde jer júzi mámleketleriniń ekonomikalıq rawajlanıw dárejesi oǵada zárúrli global áhmiyetke iye bolıp, migrantlar ađımı barğan sayın usı joqarı ekonomikalıq rawajlanğan mámleketlerge jedellespekte. Ásirese, jumıs tabıw maqsetinde hayal-qız migrantlar sanı da kóbeymekte. Xalıqaralıq migraciyada xalıqtıń kóship ketip hám kóship kelip atırğan migraciya ađımın durıs basqarıw júdá áhmiyetli esaplanadı. Migraciya nátiyjesinde adamlardı nızamsız túrde shegeradan

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

alıp ótiw, satıw, AIJS (Ayrıqsha immunitet jetispewshiligi sindromı) infeksiyasın hám basqada keselliklerdi bir mámleketten ekinshi bir mámleketke tasıw sıyaqlı unamsız jađdaylar bargan sayın artıp barmaqta. Maman qánigeler hám er adamlardıń migraciya procesinde aktivlesiwi nátiyjesinde shańaraq táshwishleriniń hayallar juwappershiliginde qalıwı hám hátteki shańaraqlardıń buzılıp ketiwine de alıp kelmekte.

Demek, belgili bir kásipke hám tájiriybege iye bolğan adamlar kóship júredi. Jańa qurılıs hám awıl xojalıq jerlerin ózlestirilip atırğan aymaqlarğa maman jumısshı kúshi keliwi, olardıń ekonomikalıq rawajlanıwın tezlestiredi, óndiristiń salıstırmalı jetilisen texnika túrlerin rawajlandırıwğa múmkinshilik beredi. Sońğı jıllarda migraciya masshtabı mámleket ishinde hám mámleketler aralıq kólemde de keńeyip barmaqta. Migraciyalıq processlerdi basqarıw, durıs jolğa qoyıw hár bir mámlekettiń migraciyalıq siyasatınıń baslı wazıypası eken, demek mámleketler aralıq hám mámleket ishindegi xalıqtıń migraciyalıq háreketin durıs shólkemlestiriw, ámelge asırıw, ámeldegi miynet resurslarınan aqlıǵa muwapıq paydalanıw, óndirislik tarawlardı durıs jolğa qoyıw, maman qánigelerdi basqa mámleketlerge belgili bir múddetke jiberiw, mámleketler arasında “qánigeler almasıwı” jumısların jolğa qoyıw hám adamlardıń abadan turmıs keshiriwi ushın qolaylı sharayatlar jaratıw búgingi kúnde rawajlanıp atırğan mámleketler aldındađı mashqalalardan esaplanadı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Alikhan Aman. Population migration in Uzbekistan (1998-1999). – T.: «Шарк», 2000.
2. Караханов М.К. Некапиталистический путь развития и проблемы народонаселения. – Т.: «Зиё», 1982.
3. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. – М.: «Мысль», 1987.
4. Ҳақимова М. ва бошқ. Халқаро иқтисодий муносабатлар. – Т.: «Ўзбекистон», 1997.